

Franz von Tessen-Węsierski (1869–1947) und seine thomistische Wundertheorie

Übersetzung: Maciej Podanowski

Habent sua fata libelli
(Bücher haben ihre Schicksale)
Terentianus Maurus

Schlüsselwörter: Franz von Tessen-Węsierski, Thomas von Aquin, Wundertheorie, Philosophie, Theologie, Apologetik

In meiner Bibliothek befindet sich ein aus dem 19. Jahrhundert stammendes Exemplar Thomas von Aquins *Summa contra gentiles* mit einem violetten Provenienzstempel folgenden Inhalts:

Auffällig war besonders der Nachname des Professors, der an der Piastowska-Straße 3 in dem damals deutschen

Breslau wohnte. Nach einer kurzen Suche stellte sich heraus, dass er Professor für Apologetik der Theologischen Fakultät an der Universität Breslau war und aus einer alten Familie kam, die im deutsch-polnischen Grenzgebiet in Westpommern wohnte (dabei hat sich auch herausgestellt, dass es in Polen mehr Bücher aus der Privatbibliothek Franz von Tessen-Węsierskis gibt¹). Die weitere Suche ließ nicht nur eine spannende Lebensgeschichte des Breslauer Theo-

Professor Dr habil. Artur Andrzejuk, ordentlicher Professor an der Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität Warschau, an der er den Lehrstuhl für Geschichte der Philosophie leitet, Vorsitzender der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Thomismus, Chefredakteur des Jahrbuches für Thomismus.

¹ Ein großer Teil der Büchersammlung Tessen-Węsierskis wurde aus Stettin, wo er starb, in die Seminarbibliothek in Gościkowo-Paradyż gebracht. S. R.R. Kufel, *Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945–1956*, Bd. IV (T-Ż), Zielona Góra 2019, S. 20.

logen, sondern auch interessante Publikationen², darunter ein Buch über die thomistische Wundertheorie – *Die Grundlagen des Wunderbegriffes nach Thomas von Aquin*³ – entdecken. Ich

möchte die Ergebnisse meiner biografischen Recherche zu F. von Tessen-Węsierski und meiner Lektüre seines Buches über die Wundertheorie kurz vorstellen.

1. Franz von Tessen-Węsierski

Franz von Tessen-Węsierski wurde am 22. Dezember 1869 in Berent (Pommern) geboren⁴. Er stammte aus einer alten kaschubischen Familie, die sich in Westpommern (vor allem in der Nähe von Stolp (heute: *Śłupsk*)), in Vorpommern und auf Rügen niedergelassen hatte. „Tessen“ ist die eingedeutschte Variante ihres ursprünglichen Nachnamens „Cieszycza“ (Cieszyna). Einer der Zweige der Familie Tessen besaß Wensiorzy (heute: *Węsiory*) in der Nähe von Karthaus

(heute: *Kartuzy*), wovon der Nachname Tessen-Węsierski kommt. Dieser Familienzweig nutzte ein sog. verändertes Wappen, das sich von seiner Grundvariante etwas unterschied⁵.

Der Vater von Franz, Josef, studierte in Berlin und wohnte auch dort. Er arbeitete als Sekretär in der (alten) Reichskanzlei. Franz hatte viele Geschwister. Er machte seine Ausbildung in Berlin, wo er am 23. März 1890 das Abitur bestand. Danach nahm er das Studium

Priester Jan Marcin Mazur schrieb über die Büchersammlung dieser Bibliothek „Ich erinnere mich an Bücher mit einem Provenienzenzeichen, deren Eigentümer Priester Franciszek Cieszyna-Węsierski (Franz von Tessen-Węsierski, 1869–1947), Professor der Universität Breslau, Verfasser der philosophischen und pädagogischen Abhandlungen war. Dieser in Berent (heute: *Kościierzyna*) geborene Priester ließ sich 1934 als Rentner in Stettin nieder und blieb in unserer Stadt auch nach der Evakuierung der Deutschen, zu der 1945 kam. Er nahm die Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten Ostseeinstitut auf. Sein Grab befindet sich auf dem Stettiner Zentralfriedhof in der Nähe des Katyner Kreuzes“. J.M. Mazur, *Vivere et philosophari. Jan Konieczny (1946–2013). Pożegnanie przyjaciela*, „Bibliotekarz Zachodniopomorski“ 16 (2015) 3–4 (151), S. 149.

² Z. B. F. von Tessen-Węsierski, *Der Autoritätsbegriff in den Hauptphasen seiner historischen Entwicklung*, Paderborn 1907.

³ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes nach Thomas von Aquin*, Paderborn 1899.

⁴ Manchmal tauchte auch ein zweiter Vorname Franz von Tessen-Węsierskis auf: entweder Xavier (Franz-Xavier), der in einigen Schematismen und Biogrammen erscheint, oder Josef (Franz-Josef), der (vielleicht irrtümlich) in der von Johannes Brinkmann geschriebenen Rezension des Buches Tessen-Węsierskis *Wesen und Bedeutung des Zweifels* (Breslau 1928) steht und sich in Internetverzeichnissen, z. B. in WorldCat: <http://www.worldcat.org/search?q=au=%22Tessen-Węsierski,%20Franz%20Joseph%20von%22> [September 2022] verbreitet hat.

⁵ Eine Reihe von Informationen sind in den Erinnerungen von Edmund Węsierski zu finden, obwohl diese eine Nebenlinie der Familie in Bezug auf Franz von Tessen-Węsierski betreffen, s. E. Węsierski, *Historia ks. kan. Antoniego Węsierskiego oraz jego rodziny i spokrewnionych kuzynów*, „Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza. Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej” 18 (2020) 8 (622), S. 1–12.

an der Theologischen Fakultät der Universität Breslau auf. Das Bachelordiplom erlangte er 1894 und in diesem Jahr empfing er die Priesterweihe von dem Fürstbischof von Breslau, Kardinal Georg von Kopp. Daraus geht hervor, dass von Tessen-Węsierski die gewöhnliche Priesterausbildung (im Seminar) gar nicht oder sehr eingeschränkt durchlief. Im nächsten Jahr erlangte er die Habilitation aufgrund einer im Lateinischen geschriebenen Arbeit über die Bischöfe von Schleswig *De tribus episcopis Slesvicensium a sede condita primus*⁶ und wurde zum *Privatdozenten*⁷ ernannt. Zuerst hielt er Vorlesungen zur Geschichte der Kirche und Philosophie und seit 1897 auch Apologetik. 1899 wurde er zum außerordentlichen Professor für Apologetik und hielt Vorlesungen zur Einführung in die Philosophie und Theologie; am 15. März jenes Jahres erhielt er für sein wissenschaftliches Gesamtwerk den Dokortitel.

In demselben Jahr wurde dem Priester von Tessen-Węsierski vorgeschlagen, den Lehrstuhl für Ausführliche Dogmatik an der Theologischen Fakultät der Jagiellonen-Universität zu übernehmen. Er wollte nach Krakau ziehen, aber der Fürstbischof von Krakau, Kardinal Jan Puzyna, der als Ordinarius bei der Besetzung von Lehrstühlen an der Theologischen Fakultät eine entscheidende

Stimme hatte, die Erteilung der *Missio canonica* an Franz von Tessen-Węsierski entschieden verweigerte und als Grund dafür nicht ausreichende Polnischkenntnisse angab. Der Lehrstuhl wurde nicht besetzt, weil auch weitere Vorschläge der Fakultät von Puzyna abgelehnt wurden und die Fakultät ihrerseits den Kandidaten des Kardinals (einen Priester ohne Habilitation und Publikationen) nicht akzeptieren konnte. Währenddessen bestand die österreichische Regierung (über den Minister für Konfessionen und Bildung) auf einer schnellen Besetzung vakanter Lehrstühle und begründete dies mit der Notwendigkeit, die Fakultät auf einem entsprechenden Niveau in wissenschaftlicher und didaktischer Hinsicht zu halten. 1907 schlug die Fakultät erneut von Tessen-Węsierski als Leiter des Lehrstuhls für Dogmatik vor und dieser hatte sich verpflichtet, schnell Polnisch zu lernen, um mit Studenten arbeiten zu können. Auch diesmal wurde diese Kandidatur von dem Kardinal Puzyna mit derselben Begründung abgelehnt. Darauf wandten sich Professoren der Fakultät an den Senat der Jagiellonen-Universität mit der Bitte, die Kandidatur des Breslauer Theologen zu unterstützen; dabei betonten sie, dass Vorlesungen auf Lateinisch gehalten würden und der Kandidat Polnisch so gut spreche, „dass er sich mit Studenten leicht verständigen

⁶ Das war die letzte Habilitation an der Theologischen Fakultät der Universität Breslau im 20. Jahrhundert. S. M. Pater, *Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918*, Wrocław 1997, S. 150.

⁷ *Privatdozent* war ein habilitierter Doktor, dem der Fakultätsrat das Recht einräumte, an der betreffenden Fakultät Vorlesungen zu halten, galt jedoch nicht als fest angestellter Mitarbeiter und bezog kein Gehalt von der Universität (konnte aber Einkommen von den Gebühren der Studierenden, die sich für seine Vorlesungen einschrieben, erzielen). Ein Privatdozent konnte zum festangestellten Dozenten und außerordentlichen oder ordentlichen Professor ernannt werden. .

kann⁸. Der Senat teilte in vollem Umfang den Standpunkt der Fakultät und unterstützte die Kandidatur Franz von Tessen-Węsierskis, indem er einen hohen wissenschaftlichen Rang des Kandidaten betonte und seine Sorge über das wissenschaftliche Niveau der Theologischen Fakultät, für die die Gefahr bestand, bloß „eine diözesane Schule“ zu werden, ausdrückte. Der Konflikt verschärfte sich aufs Äußerste und Puzyna lehnte erneut diese Kandidatur ab – dabei fügte er hinzu, dass von Tessen-Węsierski polnische Sprache und Kultur nicht kenne, währenddessen Vorlesungen in der seelsorgerischen Theologie in der Muttersprache zu halten seien, was bewirke, dass dafür nicht nur Sprachkenntnisse erforderlich seien, sondern auch man das Leben und die Sitten der polnischen Gesellschaft kennen müsse⁹. Dieser Streit wurde erst 1908 von dem Papst Pius X. gelöst, der den römisch-katholischen

Erzbischof von Lemberg Józef Bilczewski zum Legaten für die Besetzung von Lehrstühlen an der Theologischen Fakultät der Jagiellonen-Universität ernannte. Auf Rat des vatikanischen Dikasteriums für das Studium verzichtete er sowohl auf Kandidaten der Fakultät als auch der Krakauer Kurie und wählte ganz andere Personen¹⁰. So sah das endgültige Scheitern der Kandidatur von Tessen-Węsierskis zum Lehrstuhlleiter in Krakau aus. Man kann nur hinzufügen, dass sich der Breslauer Theologe in guter Gesellschaft der von dem Kardinal Puzyna abgelehnter Wissenschaftler befand – unter den nicht gewählten Kandidaten gab es auch: Franciszek Gabryl, den späteren Rektor der Jagiellonen-Universität, hervorragenden Neuthomisten, und Józef Teodorowicz, späteren Erzbischof von Lemberg des armenischen Ritus, hervorragenden Homileten¹¹.

⁸ S. Piech, *Biskupi krakowscy a obsada katedr Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880–1939)*, „Folia Historica Cracoviensia” (1994) 2, S. 109.

⁹ Ebenda, S. 110–11.

¹⁰ J. Kuś, *Rola abpa J. Bilczewskiego w rozwiązywaniu niektórych spraw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na początku XX stulecia*, „Studia Lubaczoviensia” (1984) 2, S. 101–112.

¹¹ Diese Geschichte stellt den Krakauer Bischof, Kardinal Puzyna nicht in einem guten Licht dar und trägt zur Festigung seines schlechten Rufes. Es ist bekannt, dass es Puzyna leichtfiel, sich Feinde zu machen. Am bekanntesten ist er dafür, dass er zum letzten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche die Exklusive, d. h. den Widerspruch des weltlichen Herrschers gegen einen konkreten Kandidaten bei der Papstwahl (Konklave), angewendet hat. Im Namen des Kaisers Franz Joseph verhinderte Puzyna 1903 die Wahl des Kardinals Mariano Rampolla. Infolgedessen wurde der Kardinal Giuseppe Sarto, also der Heilige Pius X., gewählt. Zwar wurde von diesem das Verbot zur Anwendung der Exklusive während nächster Konklaven verhängt, nach dem Gespräch mit Puzyna marginalisierte er aber die Rolle des Kardinals Rampolla am Heiligen Stuhl. Puzyna, der nicht gewohnt war, die gegen ihn gerichtete Kritik zu kommentieren, wurde die Unterwürfigkeit gegenüber dem Kaiser vorgeworfen und diesmal machte er eine Ausnahme und stellte fest: „Ich wurde nicht von Österreich benutzt, im Gegenteil: es wurde von mir benutzt“. Es ging darum, dass Rampolla ein großer Anhänger Russlands mit seiner russisch-orthodoxen Kirche und insbesondere des Zarentums war. Bereits als Staatssekretär des Papstes Leo XIII. ging er gegen polnische Pilgerfahrten nach Rom an. Er wollte eine Annäherung an das Zarenimperium im Tausch gegen

Von Tessen-Węsierski blieb also an der Theologischen Fakultät der Breslauer Universität als außerordentlicher Professor und hielt Vorlesungen zur Apologetik und zur Einführung in die Philosophie. Seine Probleme begannen 1933, nachdem Adolf Hitler in Deutschland an die Macht gekommen war. Von Tessen-Węsierski wurde wegen der mangelnden „Rassenreinheit“ von der Fakultät entlassen. Entsprechend neuen Anforderungen mussten nämlich Mitarbeiter und Studenten den sog. *Ahmennachweis*, d. h. einen Abstammungsnachweis bis zu 4 Generationen zurück, vorlegen. Wie Teresa Kulak scherzhaft schrieb, „wurde Tessen-Węsierski vom polnischen zweiten Glied seines Familiennamens kompromittiert“¹². Nach einer Zeit wurde er – aufgrund des Personalman- gels – wieder als Hochschullehrer einge-

stellt, jedoch nach dem Kriegsausbruch standen sowohl die Fakultät als auch die gesamte Universität aufgrund der Einberufung junger Menschen zum Militärdienst vor dem Zusammenbruch. Durch eine wahnsinnige Entscheidung der Deutschen Breslau „bis zum Ende“ zu verteidigen und die Stadt in eine Festung zu verwandeln, wurde seine Schicksal besiegelt. Mit der Niederlage *der Festung Breslau* wurde die Geschichte der Katholischen Theologie an der Universität Breslau beendet¹³.

Schon als Rentner zog Franz von Tessen-Węsierski 1934 nach Devienow (heute: *Dziwnów*) auf die Insel Wollin um und ein Jahr später ließ er sich in Stettin bei seiner Schwester Maria Brodzka (oder Grodzka) nieder¹⁴. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Stettin auch Franz' Bruder, Stanisław wohnte, der

Opferung der Polen – vor allem grausam von Russland verfolgten Mitglieder katholischer Ostkirche (sog. Unierten) aus Podlachien. Das konnte und wollte Puzyna als ein wahrer Patriot nicht zulassen (ausgezeichnet wurde die Geschichte von Jan Puzyna durch Piotr Bożejewicz in dem Artikel: *Wyrodny syn Kościoła. Jan Puzyna jako biskup Krakowa został czarnym charakterem epoki zarówno dla wiernych, jak i wrogów Kościoła katolickiego. Czy słusznie?* s.:<https://www.rp.pl/historia/art9089651-wyrodny-syn-kosciola> [September 2022] beschrieben). Es lässt sich Folgendes feststellen: Ende des 19. Jh. kam es zur enormen Zunahme nationaler Trends sowohl in Polen, die unter unter Fremdherrschaft war, als auch in Deutschland, wo Bismarcks Preußen vor kurzem eine Vereinigung „mit Blut und Eisen“ durchgeführt hatte (1870). Diese Trends – für Polen von der nationalen Befreiung, für Deutsche von der Staatsgründung geprägt – erstreckten sich auf Geistliche und deswegen fügte sich das Verhalten des Kardinals Puzyna oder des Kardinals Kopp in diese Trends ein. Zwischen ihnen befand sich Franz von Tessen-Węsierski, der zugleich Pole und Deutscher war.

¹² T. Kulak, *Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1918–1945*, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 10 (2002) 1, S. 35.

¹³ Ebenda, S. 38.

¹⁴ Diese Ermittlungen sind nicht sicher. Einige Verfasser geben an, dass von Tessen-Węsierski bereits 1932, also noch vor der Machtübernahme durch Nazis in Rente gegangen sei (so schrieb z. B. Mieczysław Pater in der zitierten *Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918*; darüber hinaus verschiebt er das Todesjahr Franz von Tessen-Węsierskis auf 1945). Dagegen sprechen jedoch auf den Akten der Breslauer Universität basierende Ermittlungen von Teresa Kulak in dem zitierten Artikel (übrigens wäre er damals erst 63 Jahre alt gewesen). Weitere Wohnsitze und Wohnanschriften des Breslauer Theologen wurden aufgrund der Schematismen der Berliner und Breslauer Diözese von dem Priester Robert R. Kufel in dem zitierten *Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945–1956* ermittelt.

Dominikaner war und im Koster den Namen „Kazimierz“ trug. Über das Leben Franz von Tessen-Węsierski während des Krieges ist nichts bekannt, es wurde aber festgestellt, dass er nach Übernahme von Stettin durch Polen der erste Priester polnischer Herkunft in dieser Stadt war. Es ist auch bekannt, dass er in der Johannes-der-Täufer-Kirche seelsorgerischen Dienst geleistet hat. Wahrscheinlich knüpfte er Beziehungen zur vatikanischen Verwaltung mit Sitz in Gorzów Wielkopolski, weil er auf der Liste der verstorbenen Pfarrer der späteren Diözese Zielona Góra und Gorzów aufgeführt ist¹⁵. Er nahm auch Kontakt zum Ostseeinstitut, einem 1925 in Thorn gegründeten Verein, der sich mit der Dokumentation der polnischen Identität in Pommern sowie mit der Erforschung und Verbreitung der Geschichte der Ostseeregion befasste. In jener Zeit war er schon krank. Bogdan Twardochleb gibt an, dass der damalige Regierungsdelegierte für Ostseeküste-Angelegenheiten Eugeniusz Kwiatkowski (Industrie und Handelsminister, Schatzminister und Vizeministerpräsident in

der Vorkriegszeit) sich an die Stadtverwaltung mit der Bitte um Hilfe und Rente für von Tessen-Węsierski wandte. Es ist nicht bekannt, ob diese Bemühungen Erfolg brachten. Franz von Tessen-Węsierski starb am 7. Januar 1947, ein Dutzend Tage nach seinem 77. Geburtstag, und wurde auf dem Zentralfriedhof, Grabstätte 2b, in der Nähe des Katyner Kreuzes bestattet, was auch eine Bedeutung hat, weil einer der Franz' Cousins, Brunon Węsierski, in Starobilsk ermordet wurde.

Der oben dargestellte Lebenslauf ist außergewöhnlich, aber sehr typisch für Personen, die im deutsch-polnischen Grenzgebiet lebten. Abgelehnt in Krakau, weil er nicht polnisch genug war, beseitigt aus Breslau, weil er nicht deutsch genug war, starb er nach einer 38-jährigen Arbeit an der Universität ohne Existenzmittel, obwohl er zugleich ein katholischer Priester war und wahrscheinlich, soweit möglich, seelsorgerischen Dienst aktiv geleistet (meistens wohnte er bei Pfarreien) und sich gegenüber seinen Vorgesetzten immer loyal verhalten hat¹⁶.

¹⁵ B. Twardochleb, *Kapłan najtrudniejszych czasów. Kto pamięta ks. prof. Franciszka Tessen-Węsierskiego?* „Kurier Szczeciński” vom 3. Oktober 2008, S. 10.

¹⁶ Davon kann die von Jan Kustos angeführte Aussage Franz von Tessen-Węsierski (wahrscheinlich aus dem Ersten Weltkrieg, weil Kustos damals in Breslau studiert hatte) zeugen. Er äußerte sich kritisch über die Tätigkeit von Wojciech Korfanty (vielleicht ist diese Aussage etwas übertrieben, da Kustos ein radikaler Gegner von Korfanty war). Dabei fügt Kustos hinzu, dass sich von Tessen-Węsierski als Pole identifizierte und ihm aus diesem Grund an der Universität Unannehmlichkeiten bereitet wurden. Als Beispiel gibt er „Machenschaften“ eines gewissen Johannes Nickel an, der Professor an der Universität Breslau war (obwohl er wegen seiner Überzeugung sehr viel (weil er poln. Gesinnung war) gelitten hat, dank der Machinationen [...] des Universitätsprofessoren Dr. Johannes Nickel). S.: J. Kustos, *Zehn Jahre Kampf*, „Oberschlesiens Echo” 12 (1932) 1. Es ist bekannt, dass Korfanty mit allen Mitteln von dem Fürstbischof von Breslau, Kardinal Georg von Kopp, einem radikalen Gegner der Polen, Ordinarius Franz von Tessens bekämpft wurde (s. M. Orzechowski, *Wojciech Korfanty. Biografia polityczna*, Wrocław 1975, S. 57). Die Worte des Breslauer Theologen können also als Ausdruck seiner Loyalität gegenüber seinem kirchlichen Vorgesetzten

Die oben dargestellte Biografie Franz von Tessen-Węsierskis weist eigentlich nur auf grundlegende Rahmen seines Lebens und Ereignisse hin, die irgendwie mit ihm zusammenhängen oder an denen er teilnahm. Die wichtigsten Sachen aus der Perspektive des Wissenschaftlers, d. h. den Verlauf seines Studiums, seine Professoren, nähere Informationen zu seinen Diplomarbeiten (mit Ausnahme seiner Habilitationsschrift über die Bischöfe von Schleswig), Fragen, die auf den Lehrveranstaltungen berührt wurden, beaufsichtigte Arbeiten der

Studenten, Schüler und etwaige Fortsetzende ließen sich nicht ermitteln¹⁷. Wir sind nur im Stande, sich einen groben Überblick über seine Forschungen zu verschaffen, weil dies aus seinen Publikationen hervorgeht. Am wichtigsten – außer dem hier zu besprechenden Buch über die thomistische Wundertheorie – ist ein bereichsübergreifendes, historisches Studium über die Macht und Autorität und ein Aufsatz über die Zweifel (insbesondere in Bezug auf religiöse Angelegenheiten). Darüber hinaus schrieb er historische und hagiografische Arbeiten.

2. Thomistische Wundertheorie

Priester Franz von Tessen-Węsierski formuliert seine Wundertheorie im Rahmen der Apologetik, die zwar eine theologische Disziplin ist, aber angesichts ihres Ziels – Verteidigung der Religion – philosophische Argumentation breit nutzt und dabei versucht, die Rationalität der Religion und damit verbundener Tatsachen zu beweisen. Dazu

gehören alle übernatürlichen Phänomene, darunter auch Wunder. Aus diesem Grund – betont er – seien Anforderungen an die apologetische Wundertheorie höher, als wenn das Phänomen des Wunders in reiner Theologie geforscht worden wäre. In der Apologetik sei nämlich nachzuweisen, dass das, was ein Wunder genannt werde, nicht innerlich

betrachtet werden, obwohl es Beweise dafür gibt, dass er in einer engen Beziehung mit dem Fürsten – und Bischofshof oder der Breslauer Kurie stand. Einen breiteren Hintergrund dieser Ereignisse ist bei J. Grudniewski in *Biskup wrocławski Georg Kopp a kwestia polska na Górnym Śląsku w opinii polskojęzycznej prasy górnośląskiej*, „Wiek i Nowe” 4 (2012) 9, S. 81–113, zu finden. Nebenbei ist darauf hinzuweisen, dass Tessen-Węsierski wegen seiner polnischen Herkunft eine ungünstige Situation in der Breslauer Kirche hatte; an ihrer Spitze stand nämlich zuerst Kardinal von Kopp (1887–1914), *Staatsbischof* genannt, weil er seine Loyalität gegenüber Bismarck der Loyalität gegenüber dem Vatikan vorzog, und danach wurde die Breslauer Kirche von dem Kardinal Adolf Bertram, dem erklärten Anhänger von Hitler, verwaltet, der 1934 den polnischen Theologiestudenten, deutschen Staatsangehörigen, verbat, polnischen (rechtmäßigen) Organisationen anzugehören. (s. A. Zawisza, *Studenci Polacy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918–1939*, Wrocław 1972, S. 202–203).

¹⁷ Einige Informationen können nach der Prüfung der Personalakte Franz von Tessen-Węsierskis, die sich im Archiv der Breslauer Universität unter dem Zeichen S 220 [Personalakte der Arbeitnehmer], Pos. 510, befinden, gefunden werden (neben den Personalakten befinden sich im Archiv auch mit von Tessen-Węsierski verbundene Fotos).

widersprüchlich sei und dass es die Möglichkeit bestehe, es vernünftig zu erklären. Ein Weg dazu sei ein sorgfältiger Aufbau des Wunderbegriffs¹⁸.

Seine Überlegungen zur Wundertheorie und zu dem, was wunderbar ist, beginnt der Breslauer Theologe mit einer kognitiven und subjektiven Analyse des Wunders, was er als Psychologie des Wunders bezeichnet. Das Wunder sei nämlich da der Fall, wenn etwas – ein Ereignis oder eine Erscheinung – den Beobachter beeindruckt. Die Quelle dieses Eindrucks sei ein Vergleich dieses Phänomens mit nicht wunderbaren Tatsachen, was bewirke, dass wir Ursachen für die Wunderlichkeit ermitteln wollen.

An dieser Stelle greift von Tessen-Węsierski an die Texte des Heiligen Thomas zurück, der die Wunderlichkeit mit der Verwunderung (*admiratio*) verbindet. Außerdem ist der Breslauer Theologe der Meinung, dass auch andere Begriffe untersucht werden sollten, die sich in den Texten des Aquinaten auf Wunder und das Wunderliche beziehen, und dass die Teilbegriffe der Wundertheorie des Verfassers festzulegen seien. Sein Ausgangspunkt sei die Etymologie, wonach, so der Aquinate, der Begriff des Wunders (*miraculum*) von der Verwunderung kommt¹⁹ (*nomen miraculu ad admiratione summitur*)¹⁹. Der Heilige Thomas nutze noch eine Reihe anderer Wörter: *miraculosum*, *admirabile*, *mirabile*, *mirum*, entweder würden sie jedoch

in seinen Texten als Synonyme behandelt, oder hänge deren Bedeutung mit den Begriffen „Verwunderung“ und „Wunder“ eng zusammen. Tessen-Węsierski bemerkt, dass es nicht leicht sei, sie ins Deutsche zu übersetzen²⁰. Er behauptet jedoch, dass alle diese Begriffe eine Neuheit für das erkennende Subjekt ausdrücken, einen Einfluss darauf ausüben, einfach es überraschen würden. Die Quelle dieser Überraschung sei, dass wir eine Erscheinung beobachten würden, deren Ursachen uns nicht bekannt seien. So geschehe es, wenn wir Bedingungen (Ursachen) und Umstände kennen und wenn wir Wirkungen erwarten würden, die diese Bedingungen und Ursachen hervorrufen können. Währenddessen geschehe etwas anderes. Es habe eine unbekannte Ursache (*causa occulta*) auftreten müssen, die diese natürliche und gewöhnlich vorhandene Wirkung verändert habe. Und dies rufe die Verwunderung hervor. „Diese ganz allgemeinen Erfahrungsgesetze werden jedoch sofort über den Haufen geworfen, sobald wir zwar glauben, bestimmte, uns nicht unbekannte Ursachen wirken zu sehen, aber trotzdem erkennen müssen, dass aus diesen anscheinend bekannten Ursachen Wirkungen entstehen, die wir sonst als Wirkungen dieser uns bekannten Ursachen nicht kennen, die vielleicht sogar den von uns erwarteten Wirkungen diametral entgegengesetzt sind. Unser Verstand steht in einem solchen Falle vor einem augenblicklich

¹⁸ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, S. 5.

¹⁹ Thoma de Aquino, *Summa Theologiae*, Editiones Paulinae, Roma 1962, I, q. 105, a. 7 co.

²⁰ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, S. 7. In diesem Artikel wird das Wort *admiratio* als Verwunderung und *miraculum* als Wunder übersetzt.

unlösbaren Rätsel: wir erstaunen, wir wundern uns. Und wir wundern uns, weil wir im Augenblick erstens nicht begreifen können, dass gerade dieser Erfolg, gerade diese Wirkung eingetreten ist, während wir eine ganz andere Wirkung erwarteten; zweitens, weil wir auch nicht erkennen können, warum gerade dieser Erfolg eingetreten ist und nicht jener, den wir erwartet hatten²¹. Selbstverständlich könne die diese Wirkung hervorrufende Ursache nur dem unbekannt sein, der sich wundert, was daraus hervorgehen könne, dass er sich der Situation nicht bewusst oder im Allgemeinen unwissend sei. Vielmehr gebe es Sachen, die zurzeit niemand kenne, die aber künftig – im Laufe der Entwicklung der Wissenschaften und Forschungsinstrumente – erklärt werden können. Solche Sachen würden nicht als Wunder gelten, obwohl sie für uns wunderbar seien. Mit dem Wunder hätten wir nämlich dann zu tun, wenn es uns unmöglich sei, die Ursache einer wunderlichen Erscheinung zu ergründen und dieses Unvermögen von uns eindeutig erblickt werde.

An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass das Staunen seit Jahrhunderten als Beginn der Philosophie gilt. Direkt schreibt darüber Aristoteles in seiner *Metafizyka*²² und darauf weist schon Platon in seinem *Timaios*²³ hin. Daraus geht hervor, dass die Untersuchung des

Wunderlichen direkt mit der Quelle des Philosophierens zusammenhängt und demzufolge die Philosophie ein guter Bereich ist, um das Wunderphänomen und das, was als wunderbar gilt, zu untersuchen. Deswegen scheint die mit der Philosophie tief verbundene und gewissermaßen davon abhängige Apologetik für die Untersuchung des Wunders am meisten geeignet zu sein. Da sie eine theologische Disziplin ist, findet sie die richtige Perspektive der Erklärung, die Gott und übernatürliche Ordnung sind.

Franz von Tessen-Węsierski weist zunächst auf subjektive Reaktionen auf Staunen hin.²⁴ Thomas von Aquin sieht nämlich vor, dass die Reaktion des Menschen auf das Unbekannte in gewissen Fällen die Furcht (*timor*) sein könne, wenn wir von einem großen, unerwarteten und uns wirklich drohenden Bösen überrascht würden²⁵. Er hält dies jedoch für eine außergewöhnliche Situation, weil – seiner Auffassung nach – eine natürliche Reaktion ist, dass wir die Ursache für eine uns überraschende Tatsache ergründen wollen und es begehren würden, diese Tatsache durch Ergründung ihrer Ursachen kennenzulernen (natürlicher Wissenstrieb). Und das rufe in uns die Freude als unerlässlicher Bestandteil des Erkennens hervor, der mit der Hoffnung darauf verbunden sei, die für uns erstaunlichen Tatsachen kennenzulernen und zu

²¹ Ebenda, S. 20.

²² Aristoteles, *Metafizyka*, I, 2 (982 b), übersetzt von T. Żeleźnik, Bd. 1, Lublin 1996.

²³ Platon, *Timaios*, 47 A, übersetzt von W. Witwicki, in: Platon, *Dialogi*, Bd. 2, Kęty 2005.

²⁴ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, S. 9–10.

²⁵ Der Aquinate nennt *admiratio* als eine der Formen der Frucht oder Angst (*timor*) nach dem Johannes von Damaskus. S. *Summa Theologiae* I-II, 41, a. 4 co.

verstehen²⁶. *Causa occulta* erscheine uns als *bonum futurum* (künftiges Gut) auch dann, wenn sie allgemein bekannt sei und nur der Erstaunte sie nicht kenne.

Der epistemologische und psychologische Aspekt des Wunders bringe uns zur Metaphysik (Ontologie) des Wunders, weil er letztendlich darauf beruhe, Ursachen der für uns erstaunlichen Tatsache zu erforschen (*inquisitio*). Hier müssen wir jedoch auf die göttliche Offenbarung zurückgreifen, weil wir nur in ihrem Licht im Stande seien, das, was unsere Natur überschreite, zu erklären. Der Übergang von einem negativen Kriterium (die Wirkung konnte aus einer natürlichen Ursache nicht entstehen) zu der Feststellung, dass diese Wirkung eine übernatürliche Quelle habe, erfordere nämlich eine theologische Vorbereitung²⁷.

Franz von Tessen-Węsierski behauptet, dass die richtige Perspektive für das Übernatürliche (übernatürlich / *supernaturale*) das Natürliche sei (natürlich / *naturale*). Deswegen widmet sich ein großer Teil des Buches der Analyse der Natur und dem, was in den Texten des Heiligen

Thomas natürlich ist. Selbstverständlich ist das nicht einfach, weil – wie einer der zeitgenössischen Naturphilosophen schrieb – „Natur und Naturkunde immer nicht eindeutige Bezeichnungen sind und ihr Verständnis kontextabhängig bestimmt wird“²⁸. Der Breslauer Theologe bewältigt diese Probleme, indem er eine gewisse „vereinfachte“ Auffassung des Aquinaten nutzt, die darauf beruht, die Natur mit dem als Subjekt des Daseins aufgefasste Wesen des Daseins gleichzusetzen²⁹ (*Nomen naturae videtur significare essentiam rei, secundum quod habet ordinem ad propriam operationem rei*³⁰). Von diesem Standpunkt aus unterscheidet von Tessen-Węsierski nach dem Heiligen Thomas die Gattungsnatur, Artnatur und individuelle Natur³¹. Und natürlich ist das, was sich aus der so begriffenen Natur herleiten lässt (*effectus naturae semper est naturalis* – schreibt der Heilige Thomas). Dagegen – wie schon erwähnt wurde – entsteht der Begriff „Übernatürlichkeit“ im Gegensatz zu dem Natürlichen. Von Tessen-Węsierski weist darauf hin, dass Thomas von Aquin der Meinung ist, in

²⁶ *Summa Theologiae* I-II, 32, a. 8 co.

²⁷ Tessen-Węsierski schreibt, dass die Ursache des Wunders der Gott allein sei und da das Ziel des Wunders sei, Gott kennenzulernen, dann gebe auch der Gott dem Menschen die Möglichkeit, zur Erkenntnis zu gelangen, dass er mit dem Wunder zu tun habe. Ebenda, S. 31. F. von Tessen-Wesierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, S. 31–32.

²⁸ Z. Hajduk, *Przyroda, natura*, in: *Encyklopedia filozofii przyrody*, Hrsg. von Z. E. Roskal, Lublin 2016, S. 289. Mehr dazu schreibt A. Andrzejuk, *Problem pojęcia natury w pismach Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), S. 193–208.

²⁹ F. von Tessen-Wesierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, S. 54. Der Verfasser stellt breit von Aristoteles ausgehende Thomas' Erklärungen zum Begriff der Natur und des Natürlichen. Der Stagirit leitet nämlich den Begriff „Natürlichkeit“ aus der Geburt her und zeigt, wie der Begriff „Natur“ im Laufe der Zeit immer mehr allgemein wurde und letztendlich selbst das Geburtsprinzip zu bedeuten begann.

³⁰ Thoma de Aquino, *De ente et essentia* 2, 16.

³¹ F. von Tessen-Wesierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, S. 55–56, 66.

den Wunderwerken (*in operibus miraculosis*) seien drei Sachen vorhanden: 1) göttlicher Eingriff, 2) Überschreitung der natürlichen Ordnung der Dinge, 3) ein ganz anderer Effekt als dieser, der gewöhnlich erscheine³².

Hier taucht jedoch die Frage nach Gott auf, der sowohl für das Natürliche, als Schöpfer von Seienden, als auch für das Übernatürliche, wenn er mit seiner Kraft die von dem Erschaffungsakt bestimmte Ordnung überschreitet, das Prinzip darstellt. Zur Lösung dieses Problems führt von Tessen-Węsierski eine Demarkationslinie zwischen der Natur und Übernatürlichkeit ein. Nach seiner Auffassung sei dasjenige natürlich, was aus dem Erschaffungsakt Gottes hervorgehe und eine Existenzordnung und Ordnung der Funktionsweise geschöpfter Seienden darstelle. Übernatürlich sei dagegen das, was auch von Gott komme, diese natürliche Ordnung aber überschreite³³. So umfasst die Übernatürlichkeit sowohl Gnade als auch übernatürliche Liebe Gottes – und vor allem Sakramente.

Wenn wir eine Kategorisierung übernatürlicher Phänomene durchführen wollen, müssen wir auf die göttliche Offenbarung und die diese kommentierende Theologie zurückgreifen. Vor allem sei die Aufnahme der menschlichen Natur in die Einheit der göttlichen Person in Jesus Christi, „Hypostase“ genannt, das größte supranaturale Ding – das

größte Wunder. Ein weiteres großes supranaturales Ding sei die Berufung des Menschen zum Kennenlernen des göttlichen Wesens und überhaupt zur Gemeinschaft mit Gott. Dazu würden die Gnade und all das, was damit verbunden sei (z. B. Sakramente), dienen und das gelte als ein weiteres „supranaturales Ding“. Letztendlich sei ein einzelner, konkreter, meritorischer Akt Gottes in einer einzelnen Angelegenheit auch eine übernatürliche Tatsache. Dazu gehören Wunder, die uns besonders interessieren, aber auch Privatoffenbarungen³⁴.

Es ist also offensichtlich, dass sich das im Titel stehende Wunder bloß am Rande dessen befindet, was Gott in der supranaturalen Ordnung verursacht. Aber dieses Wunder, insbesondere dank seinem materiellen Charakter, überrascht und erstaunt den Menschen, indem es seine Aufmerksamkeit auf die übernatürliche Ursache des Wunders lenkt. Richtig scheint also die von manchen Theologen vertretene Meinung, dass Gott Wunder und Offenbarungen eher an die Nichtgläubigen als die Gläubigen richtet, weil die Gläubigen Gott so vertrauen, dass es nicht notwendig ist, ihnen seine Existenz und seine Anwesenheit in der Welt immer wieder nachzuweisen.

Alle oben genannten supranaturalen Dinge überschreiten die geschöpfliche Natur, sind aber Gott wesensgleich, weil sie mit seiner Natur im Einklang stehen.

³² *Summa Theologiae* I-II, 113, a. 10 co. Dieser Effekt ist manchmal einem natürlichen Effekt ähnlich (z. B. Genesung), aber beim betreffenden Stand der Dinge ist er unmöglich oder tritt erstaunlicherweise ein, z. B. sofort.

³³ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, S. 123.

³⁴ Ebenda, S. 137–138.

Deswegen hat die übernatürliche Ordnung ihre Quelle in der Natur, weil die beiden von Gott geschaffen wurden. Von Tessen-Węsierski schreibt sogar, dass die Natur das Material für das Supernaturale sei³⁵. Demzufolge könne die supernaturalen Ordnung mit der breit verstandenen natürlichen Ordnung nicht im Widerspruch stehen, obwohl sie diese überschreite. Denn der Kern des supernaturalen Handelns Gottes sei, dass er die Natur der Dinge überschreite und „innerhalb der geschöpflichen Natur Effekte ohne den Dienst derselben Natur hervorbringt“³⁶.

Diese Natur sei nämlich bei dem supernaturalen Handeln gewissermaßen ausgeschlossen. Aber die Quelle des ersten und zweiten Handelns sei Gott und in Gott würden sich eigenartig das Natürliche mit dem Übernatürlichen vereinen. Deswegen zögerte sich von Tessen-Węsierski nicht Folgendes zu schreiben: „Ihre Grundlage hat [...] die übernatürliche Ordnung in der natürlichen. Denn der Urheber beider ist Gott, der ebenso ihr Princip, wie auch ihr Ziel ist. Die natürliche Ordnung ist die Voraussetzung der übernatürlichen Ordnung, so dass letztere nicht im Widerspruch zur ersteren stehen kann; vielmehr existiert zwischen beiden ein harmonisches Verhältnis, weil die natürlichen Zwecke, welche die natürliche Ordnung erstrebt, in der übernatürlichen

Ordnung als Mittel zur Erreichung des übernatürlichen Zieles dienen“³⁷.

In diesem Zusammenhang würden Sakramente außergewöhnlich erscheinen, weil etwas Übernatürliches, d. h. Gottes Gnade durch natürliche Dinge vermittelt würde. Diese Dinge würden hier als *causae efficiens instrumentales* (übergeordnete Wirkursachen) gelten³⁸. Durch Sakramente vervollkommne Gott den Menschen, indem er ihm Kraft gebe, die ihm ermögliche, supernatural zu wirken: „Lässt also Gott die geschöpfliche Natur bei seinem supernaturalen Wirken als solche bestehen, ohne ihre rein geschöpfliche Thätigkeit zu prohibieren, so erhebt er doch andererseits dieselbe geschöpfliche Natur zugleich auf eine höhere, supernaturalen Stufe. Auf diese Weise vervollkommnet, spiegelt dann die geschöpfliche Natur viel klarer und reiner die Kraft Gottes, seine Allmacht in der Natur wider, und so wird das supernaturalen Wirken Gottes eine viel reinere Manifestation seiner selbst in der Natur“³⁹.

Es lässt sich also beobachten, dass nach Auffassung des Breslauer Theologen die Quelle sowohl des Natürlichen als auch Übernatürlichen Gott sei und der Unterschied in dem Charakter seines Wirkens bestehe. Gott wirke „gewöhnlich“, z. B. als Vorsehung, wenn er Geschöpfe entsprechend ihrer Natur, z. B. dem Naturrecht wirken lasse. Ein übernatürliches Wirken sei dagegen ein

³⁵ Ebenda, S. 129.

³⁶ Ebenda, S. 125.

³⁷ Ebenda, S. 140.

³⁸ Ebenda, S. 126.

³⁹ Ebenda, S. 127.

direkter Eingriff Gottes in die Natur. Dies erfolge immer auf Initiative Gottes und bestehe darin, dem Geschöpf eigene Kraft zu übertragen, so dass dieses das tun könne, wofür die natürliche Kraft des Geschöpfes nicht ausreichend sei. Dies bedeute, dass Gott in diesem Fall die von ihm selbst bestimmten Grenzen überschreite. Tessen-Węsierski bezeichnet das sogar als „Durchbrechung der Grenzen“, die immer *supra vires naturae* zustande komme und verursache, dass Geschöpfe gewissermaßen Instrumente in Gottes Händen würden. Das betreffe vor allem vernünftige Geschöpfe, denen Gott die eigenartige Fähigkeit zur Abnahme der göttlichen Kraft, *potentia obedientialis* genannt, verliehen hat. Dadurch würden vernünftige Geschöpfe die Kraft – *virtus* (mit akzidentiellem Charakter) – erwerben, dies es vervollkomme und darin eine formelle Ursache des Über-

natürlichen werde (weil die Wirkursache – *causa efficiens* – Gott allein sei).

Das Hauptziel aller Handlungen Gottes sei sein Lob, während detaillierte Ziele für verschiedene Seiende unterschiedlich seien. Das übernatürliche Wirken Gottes betreffe nur vernünftige Geschöpfe, was aus der göttlichen Offenbarung hervorgehe, sich aber auch mit der Geistigkeit Gottes, für den andere geistige Seiende „verwandt“ seien, begründen lasse. Das eigentliche Ziel übernatürlicher Handlungen in Bezug auf diese Geschöpfe sei eine bessere, reinere und klarere Erkenntnis Gottes⁴⁰. Dies hängt damit zusammen, dass das Hauptziel, ein vernünftiges Geschöpf zu schaffen, auf einer Erkenntnissituation beruht, die in der Offenbarung Gottes als „Gott von Angesicht zu Angesicht sehen“ bezeichnet wird.

* * *

In der Literatur zum apologetischen Wunderkonzept unterscheidet man sog. traditionelle Apologetik, die rein abstrakt sein und sich nur mit der „Begründung des theoretischen Typs“ befassen sollte, von der neueren Apologetik, die dagegen „in die Wunderstruktur ein Element des Zeichens einführt, durch das Gott dem Menschen seinen Erlösungswillen offenbart“⁴¹. Im thomistischen Wunderkonzept Franz von Tessen-Węsierskis sind beide Elemente vorhanden. Wir finden dort nämlich ausdrücklich formulierte

Kriterien für eine wissenschaftliche Wundererkenntnis. Es lässt sich also eine faktografische, philosophische und theologische Überprüfung des Wunders durchführen⁴². Aber der Breslauer Theologe beginnt die Analyse des Wunders von seinem subjektivem Aspekt, indem er die Psychologie des Wunders breit analysiert. Nach einer sorgfältigen Analyse der Natur und dessen, was daraus hervorgeht und was sie überschreitet (Übernatürlichkeit), führt er (zutreffend) sowohl das Natürliche als auch Übernatürliche

⁴⁰ Ebenda, S. 130–132.

⁴¹ J. Kopeć, *Cud – w teologii*, in: *Encyklopedia katolicka*, Bd. 3, Lublin 1995, S. 654.

⁴² Ebenda, S. 655.

auf Gott als Quelle des ersten und zweiten Aspekts der Wirklichkeit zurück. Das ermöglicht ihm – entsprechend Auffassungen des Thomas von Aquin – das Wunder in die richtige Perspektive der Erlösungsgeschichte bringen, ohne seine Bedeutung als Zeichen der Kraft und Vorsehung Gottes zu schmälern und

ohne seine Bedeutung als eben Zeichen (und nur Zeichen) zu überschätzen. Dabei werden zugleich grundlegende Tatsachen für die übernatürliche Ordnung, d. h. Menschwerdung des Sohnes Gottes, Liebe, Gottes Gnade und Sakramente betont.

Bibliografie:

1. Arystoteles, *Metafizyka*, przeł. T. Żeleźnik, t. 1–2, Lublin 1996.
2. Bożejewicz P., *Wyrodny syn Kościoła. Jan Puzyna jako biskup Krakowa został czarnym charakterem epoki zarówno dla wiernych, jak i wrogów Kościoła katolickiego. Czy słusznie?* <https://www.rp.pl/historia/art9089651-wyrodny-syn-kosciola> [wrzesień 2022]).
3. Grudniewski J., *Biskup wrocławski Georg Kopp a kwestia polska na Górnym Śląsku w opinii polskojęzycznej prasy górnośląskiej*, „*Wieki Stare i Nowe*” 4 (2012) 9, s. 81–113.
4. Kopeć J., *Cud – w teologii*, w: *Encyklopedia katolicka*, t. 3, Lublin 1995.
5. Kufel R.R., *Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945–1956*, t. IV (T–Ż), Zielona Góra 2019.
6. Kulak T., *Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1918–1945*, „*Wrocławski Przegląd Teologiczny*” 10 (2002) 1, s. 27–38.
7. Kustos J., *Zehn Jahre Kampf*, „*Oberschlesiens Echo*” 12 (1932) 1.
8. Kuś J., *Rola abpa J. Bilczewskiego w rozwiązywaniu niektórych spraw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na początku XX stulecia*, „*Studia Lubaczoviensia*” (1984) 2, s. 101–112.
9. Mazur J.M., *Vivere et philosophari. Jan Konieczny (1946–2013). Pożegnanie przyjaciela*, „*Bibliotekarz Zachodniopomorski*” 16 (2015) 3–4 (151), s. 147–164.
10. Orzechowski M., *Wojciech Korfanty. Biografia polityczna*, Wrocław 1975.
11. Pater M., *Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918*, Wrocław 1997.
12. Piech S., *Biskupi krakowscy a obsada katedr Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880–1939)*, „*Folia Historica Cracoviensia*” (1994) 2, s. 103–117.
13. Platon, *Dialogi*, t. 1–2, Kęty 2005.
14. Tessen-Wesierski F. von, *Der Autoritätsbegriff in den Hauptphasen seiner historischen Entwicklung*, Paderborn 1907.
15. Tessen-Wesierski F. von, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes nach Thomas von Aquin*, Paderborn 1899.
16. Tessen-Wesierski F. von, *Wesen und Bedeutung des Zweifels*, Breslau 1928.
17. Thoma de Aquino, *Summa Theologiae*, Editiones Paulinae, Roma 1962.
18. Thoma de Aquino, *De ente et essentia*, w: *Opera Omnia*, dostępne na: www.corpusthomisticum.org [listopad 2022].
19. Twardochleb B., *Kapłan najtrudniejszych czasów. Kto pamięta ks. prof. Franciszka Tessen-Węsierskiego?* „*Kurier Szczeciński*” z 3 października 2008.
20. Węsierski E., *Historia ks. kan. Antoniego Węsierskiego oraz jego rodziny i spokrewnionych kuzynów*, „*Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza. Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej*” 18 (2020) 8 (622), s. 1–12.
21. Zawisza A., *Studenci Polacy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918–1939*, Wrocław 1972.

Franciszek von Tessen-Węsierski (1869–1947) i jego tomistyczna teoria cudu

Słowa kluczowe: Franciszek von Tessen-Węsierski, Tomasz z Akwinu, teoria cudu, filozofia, teologia, apologetyka

Franciszek von Tessen-Węsierski urodził się 22 grudnia 1869 r. Pochodził ze starej rodziny kaszubskiej, osiadłej na Pomorzu Zachodnim (głównie w okolicach Słupska), ale także na Pomorzu Przednim oraz na Rugii. Ojciec Franciszka, Józef, studiował w Berlinie i tam potem zamieszkał. Franciszek w Berlinie uzyskał maturę (23 marca 1890), po której wstąpił na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Licencjat uzyskał 1894 r. i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Rok później uzyskał habilitację i został tzw. docentem prywatnym (*Privatdozent*). Wykładał najpierw historię Kościoła i filozofię, a od 1897 także apologetykę. W 1899 r. został profesorem nadzwyczajnym apologetyki, natomiast w 1900 r. powierzono mu prowadzenie wykładów propedeutyki filozofii i teologii; 15 marca tego roku otrzymał doktorat z teologii za całokształt pracy naukowej. W tym samym roku otrzymał propozycję objęcia katedry dogmatyki szczegółowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak książę-biskup krakowski, kard. Jan Puzyna, odmówił udzielenia Tessen-Węsierskiemu misji kanonicznej, motywując to niedostateczną znajomością przez kandydata języka polskiego. Von Tessen-Węsierski pozostał więc na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego jako profesor nadzwyczajny, wykładowca apologetyki

i propedeutyki filozofii. W 1933 r. po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera został z Wydziału usunięty za brak „czystości rasowej”. Jako emeryt zamieszkał w Szczecinie. Nic nie wiadomo o jego życiu podczas wojny, odnotowano natomiast, że po przejęciu miasta przez Polskę był pierwszym księdzem polskiego pochodzenia pozostającym w Szczecinie, gdzie zmarł 7 stycznia 1947 r.

Swoją teorię cudu Tessen-Węsierski formułuje w ramach apologetyki, która jest dyscypliną teologiczną, jednakże ze względu na swój cel – obrona religii – korzysta szeroko z argumentacji filozoficznej, starając się wykazać racjonalność religii i faktów z nią związanych. Drogą do wyjaśnienia fenomenu cudu jest – zdaniem Tessen-Węsierskiego staranne zbudowanie jego definicji. Rozważania rozpoczyna od poznawczej i podmiotowej analizy cudu, co nazywa psychologią cudu. O cudzie bowiem mówimy wtedy, gdy coś, jakieś wydarzenie lub zjawisko, zrobi wrażenie na obserwatorze. Źródłem tego wrażenia jest porównanie owego zjawiska z faktami niecodziennymi. Powoduje to w konsekwencji chęć ustalenia przyczyn cudowności. Za Tomaszem z Akwinu zjawisko cudowności wiąże ze zdziwieniem (*admiratio*). Dzieje się to w sytuacji, gdy znamy uwarunkowania (przyczyny) oraz okoliczności i spodziewamy się skutków, które te uwarunko-

wania i okoliczności powinny sprowadzić. Tymczasem dzieje się coś innego. Musiała wystąpić nieznaną przyczyną (*causa occulta*), która zmieniła ten naturalny i zazwyczaj występujący skutek. Epistemologiczny i psychologiczny aspekt cudu odnosi nas do metafizyki (ontologii) cudu, ponieważ ostatecznie sprowadza się do poszukiwania (*inquisitio*) przyczyn zaskakującego nas faktu. Tutaj jednak musimy skorzystać z objawienia Bożego, ponieważ tylko w jego świetle jesteśmy w stanie wyjaśnić to, co przekracza naszą naturę. Przygotowania teologicznego wymaga bowiem przejście z kryterium negatywnego: skutek nie mógł powstać z naturalnej przyczyny do stwierdzenia, że ten skutek ma nadprzyrodzone źródło. Tessen-Węsierski uważa, że właściwą perspektywą dla tego, co nadnaturalne czy nadprzyrodzone (*Übernatürlichen/ supernaturale*) jest to, co naturalne (*natürlichen/naturale*). Przypomina, że Tomasz z Akwinu uważa, iż w wydarzeniach cudownych (*in operibus miraculosis*) mamy do czynienia z trzema rzeczami: 1) interwencją Boga, 2) przekroczeniem naturalnego porządku rzeczy oraz 3) pojawienie się skutku innego niż zazwyczaj. Centralnym zagadnieniem staje się tu problem Boga, który jest pryncypium zarówno tego, co

naturalne, jako Stwórca bytów, jak tego, co nadnaturalne, gdy swoją mocą (Kraft) przekracza porządek wyznaczony przez akt stworzenia. Rozwiązując ten problem von Tessen-Węsierski wprowadza linię demarkacyjną pomiędzy naturą i nadprzyrodzonością. Otóż naturalne jest według niego to, co wynika z Bożego aktu stworzenia i stanowi pewien porządek istnienia i funkcjonowania bytów stworzonych. Nadprzyrodzone jest zaś to, co także pochodzi od Boga, ale przekracza ten naturalny porządek rzeczy stworzonych. W ten sposób największą rzeczą nadnaturalną jest przyjęcie natury ludzkiej do jedności osoby Boskiej w Jezusie Chrystusie, nazywane unią hipostatyczną. Kolejną wielką „rzeczą nadprzyrodzoną” (*der supranaturalen Dinge*) jest powołanie człowieka do poznania Bożej istoty i w ogóle do wspólnoty z Bogiem. Służy temu łaska i wszystko, co się z nią wiąże (np. sakramenty), i to stanowi kolejną „rzecz nadprzyrodzoną”. Wreszcie faktem nadprzyrodzonym jest jednostkowe, konkretne nadprzyrodzone działanie Boga (*meritorischen Akte*) w jakiejś jednostkowej sprawie. W tym ostatnim mieszczą się interesujące nas tu szczególnie cuda, ale także objawienia prywatne.

Francis von Tessen – Węsierski (1869 – 1947) and His Thomistic Theory of Miracle

Keywords: Francis von Tessen Węsierski, Thomas Aquinas, theory of miracle, philosophy, apologetics

Francis von Tessen-Węsierski was born on 22nd December in 1869. He came from the old noble Kashubian family who settled in the Eastern Pomerania (mainly in the area of Słupsk), in the Front Pomerania and in Ruggia. Francis' father, Joseph, studied in Berlin where he later took up. In Berlin Francis completed his Matura (23rd March 1890) and after that he studied at the Theological Faculty of the University of Wrocław. He finished his Bachelor's degree in 1894 and at the same year was ordained a priest. In the next year he earned a Habilitation and became a so called private docent (*Privatdozent*). Initially he taught the history of the Church and philosophy and also apologetics since 1897. In 1899 he was nominated an assistant professor of apologetics, next, in 1900 he was appointed a lecturer in propedeutics of philosophy and apologetics; on 15 March the same year he obtained a Doctorate for the entirety of the academic work. In the same year he was offered to take the chair of the Dogmatics at the Theological Faculty of the Jagiellonian University. However, the prince-bishop, cardinal Jan Puzyna denied a canonical mission to Tessen – Węsierski on the basis of the insufficient knowledge of the Polish language by the candidate. Thus von Tessen-Węsierski stayed at the Theological Faculty of the University of Wrocław as an assistant professor, a lecturer of

apologetics and propedeutics of philosophy. In 1933 when Adolf Hitler gained the power in Germany von Tessen-Węsierski was dismissed from the faculty for the lack of his “racial purity”. As a pensioner he lived in Szczecin. Nothing is known about his life during the war, nevertheless, it was noted that when the city was incorporated to Poland he was the first priest of Polish origin who stayed in Szczecin, and he died there on 7th January 1947.

Theory of miracle is formulated by Tessen-Węsierski within the frame of apologetics, which is a theological discipline, however with regard to its goal – defense of religion – it significantly relies on philosophical argumentation in the process of explaining rationality of religion and related facts. Path to explanation of the phenomenon of miracle is – as Tessen – Węsierski claims – a carefully prepared definition. He starts his work from the cognitive and subjective analysis of miracle, what he calls a psychology of miracle. We may speak of miracle when something, some event or phenomenon, makes an impression on an observer. Source of that impression is comparison of that phenomenon to non-miracle facts. In the consequence it arises the need for explaining the cause of miracles. Following St. Thomas Aquinas Tessen – Węsierski links the phenomenon of miracle with astonishment (admiration).

It – astonishment – takes place when we recognize the conditions (causes) and circumstances and we expect results which supposed to be derived from the given conditions and circumstances. But what happens is entirely different. It must have appeared the unknown cause (*causa occulta*), which influenced that usual natural process (result). Epistemological and psychological aspect of miracle leads us to metaphysics (ontology) of miracle, because finally it comes down to inquiry (*inquisitio*) on what caused the fact astonishing to us. In this point we need to turn to God's Revelation, for only in its light we are able to explain that what transcends our nature. Theological competency is hence needed to cross from the negative criterion: result could not have appeared if had been caused by the natural cause, to the statement that the result has its supernatural source. Tessen-Węsierski says that the proper perspective for that what is supernatural (*Übernatürlichen/ supernaturale*), is that what is natural. He reminds that Thomas Aquinas claims that in case of miraculous phenomena we deal with four factors: 1) intervention of God, 2) trespassing the natural order of things and 3) the result that differs from hitherto. Thus the main issue becomes the problem of

God who is the principle of both: of that what is natural, as the Creator of beings, and of that what is supernatural when God exceeds with His power (Kraft) the order indicated by the act of creation. In solving this problem Tessen-Węsierski introduces a demarcation line between the nature and supernaturality. Thus, according to him, natural is that what derives from the God's act of creation and that what is a certain order of existence and a mode of functioning of created beings. Supernatural is hence that what derives from God but exceeds the natural order of created things. Accordingly, the greatest supernatural thing takes place when human nature is adopted into the unity of the Divine Person in Jesus Christ, the unity called the hypostatic union. Further great "supernatural thing" (der supranaturalen Dinge) is vocation of man to cognize the Divine Essence and in general to community with God. What serves this purpose is grace and everything what accompanies (for example sacraments), and that is what constitutes further "supernatural thing". Finally, supernatural fact is present in concrete, individual activity of God in some individual case. The latter one includes miracles – the subject of our interest – and private revelations.